

UMUMTEXNIKA FANLARINI O'QITISHDA MASALALAR YECHISHNING O'RNI
VA AHAMIYATI

Xaydarqulov Otabek

TDPI magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7544485>

Annotatsiya: Mazkur maqolada bugungi kunda ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan umumtexnika fanlarini o'qitishda masalalar yechishning o'rni haqida so'z yuritar ekanmiz, masala yechish bu har qanday fan to'g'risida so'z yuritilganda ahamiyatli bo'lgan vositadir.

Kalit so'zlar: Umumtexnika, masala, faktlarni taqqoslash, nazariya, kompetentlik, texnik mexanika;

МЕСТО И ЗНАЧЕНИЕ ЗАДАЧИ РЕШЕНИЯ В ОБУЧЕНИИ ОБЩИМ
ТЕХНИЧЕСКИМ НАУКАМ

Аннотация. В данной статье речь идет о роли проблемного решения в преподавании общетехнических наук, направленного на повышение качества образования на сегодняшний день. Решение проблемного вопроса является важным инструментом при разговоре о любом предмете.

Ключевые слова: общее машиностроение, задача, сопоставление фактов, теория, компетенция, техническая механика;

THE PLACE AND SIGNIFICANCE OF PROBLEM SOLVING IN TEACHING
GENERAL TECHNICAL SCIENCES

Abstract. In this article, we are talking about the role of problem solving in the teaching of general technical sciences aimed at improving the quality of education today. Problem solving is an important tool when talking about any science.

Key words: General engineering, problem, comparison of facts, theory, competence, technical mechanics;

Kirish

Hech kimga sir emaski , yurtimiz mustaqillikka erishgandan keyin uning obro'yini xalqaro miqyosda oshirih uchun xalqaro ta'lim standartlarining talablariga javob beruvchi milliy kadrlar va xalqaro andozalar talabiga javob beruvchi mahsulotlar ishlab chiqarish davlat ahamiyatiga ega bo'lgan masalardan biriga aylandi. Ma'lumki, bugungi kunda dunyo hamjamiyatini o'zida qamrab olayotgan zamonaviy integratsiyalashuv jarayonlari ta'lim tizimiga ham ta'sir qilmasdan qolmadi.

Asosiy qism

Ma'lumki masalalarni yechish bu umumtexnika fanlarini o'qitishning muhim tarkibiy qismidir. Umumtexnika fanlarida masalalarni yechmasdan fanni o'zlashtirishni mutlaqo tasavvur qilib bo'lmaydi. Umumtexnika fanlarini o'qitishda masalalar yechish nazariyani amaliyotga tadbiiq etishning eng yaxshi va ravon yo'lidir. Faqatgina quruq matematik nazariya, uning tadbiiqlarisiz uzoqqa bora olmaydi. Lekin shuni alohida ta'kidlash kerakki matematika fanining har bir mantiqiy qoidasining albatta amaliyotdagi o'rni mavjud.

Bu mavjudlikni tadbiiqlari faqatgina matematik masalalar yordamida yuzaga chiqadi. Sodda va murakkab masalalar, bilimlarni o'zlashtirishga, olingan bilimlarni mustahkamlash va mukamallashtirishga xizmat qiladi. Matematik masalalar bolalarning fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirishning foydali vositasi bo'lib, odatda o'z ichiga "yashirin informatsiya" ni oladi. Bu muamoni hal etish masala yechuvchidan taklif, tahlil va sintez, mustaqil murojaat qilish, faktlarni taqqoslash, umumlashtirish va boshqalarni talab etadi.

Shu borada umumtexnika fanlarini o'qitishda masalalar yechishning ahamiyati, ustaqilik, erkinlik, talabchanlik, mehnatsevarlik, maqsadga intilish kabi xislatlarni rivojlantiradi. Shuningdek, masalalar o'quvchilarning fikr doirasini kengaytirishga yordam bergan holda, texnik uslublarni tezda bajara oladi. Ularni o'z shahrining, qishlog'ining, fermer dehqon xo'jaliklarining hayoti bilan, kishilarning ishlab chiqarish va qishloq xo'jaligidagi mehnatlari bilan tanishtiradi.

Umumtexnika fanlarini o'qitish jarayonida politexnik va didaktik prinsiplar asosida o'quvchilarning o'zlashtiradigan kompetentligi (amaliy ko'nikma va malaka)ni quyidagicha ifodalash mumkin.

Texnik mexanika fanidan o'quvchilar bilimini umumlashtirishning asosiy vazifasi har bir shaxsning aqliy va jismoniy faoliyati va kundalik hayoti uchun zarur bo'lgan umummuhandislik fanlarini o'rganish va bilim olishni davom ettirish uchun yetarli kompetentligi(amaliy ko'nikma va malaka)ning mustahkamligini taminlashdan iborat.

Ma'lumki o'quvchining mantiqiy tafakkurini o'stiradigan izlanish faoliyati bir qancha bosqichlardan iborat. Masalan, har qanday masalani yechish uning sharti va savoli bilan tanishtirishdan boshlanadi. O'quvchi o'zidagi bilim va tajribaga tayanib masala shartidagi ma'lumotlarga tayanib masala shartidagi ma'lumotlarning o'zaro munosabatlarni topishga harakat qiladi, ya'ni mantiqiy mushohada yuritiladi. Unda masalani yuritish haqida mulohaza vujudga keladi. Shu bilan o'quvchilar yangi bilim oladilar. Bu bilimlardan shunga o'xshagan masalani yechishda foydalanadilar.

Ko'pgina masala va mashqlarda o'quvchilarni mustaqil izlanishga da'vat etadigan «savol tuzing», «teskari masala tuzing», «taqqoslang», «xulosa yasang» kabi ko'rsatmalari berilgan. Biroq tajribadan ma'lumki bunday ko'rsatmalar umumiy xarakterlarda bo'lgani sababli o'quvchilar mustaqilligini va dars samaradorligini oshirishi uchun yetarli emas. Shuning uchun matematik masalalar yechishda o'quvchilar fikrlashini yo'naltirib ularga yo'l-yo'riq ko'rsatib masalada misollarni yechish usullaridan foydalanish muvofiq bo'ladi.

REFERENCES

1. Jumayev M.E. Matematika o'qitish metodikasidan praktikum - Toshkent.: O'qituvchi, 2004.
2. Bibitov N. "Texnik mexanika", o'quv qo'llanma. T.O'qituvchi-2008 .
3. Abdullayeva B. S. " Fanlararo aloqadorlikning metodologik-didaktik asoslari". Ped. fan. dok. ... dis. – Toshkent., Uz PFITI. 2006.-164 b
4. Jabborova M. Sh. Tikuvchilik texnologiyasi. Darslik.–Toshkent. O'zbekiston. 1994.
5. D.Baxritdinova. Texnologiya fanlari samaradorligini oshirishda integratsiyaning ahamiyati. Kasb hunar ta'limi. 2019.